

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE PARA GESTÃO DO CUIDADO DOMICILIAR NA SAÚDE DA FAMÍLIA

DOI: 10.5281/zenodo.17842281

AUTORES: VITÓRIA COSTA OLIVEIRA, NATÁLIA DE PAULA BESSA ALENCAR, LINDEMBERG DA SILVA MAIA, APARECIDA HELIANE CAVALCANTE OLIVEIRA, MARCELO GOMES BARREIRA, MARCELA DEYSE CASTRO LIMA, DANIEL FREIRE DE SOUSA, HUANA CAROLINA CANDIDO MORAIS

INTRODUÇÃO: A VISITA DOMICILIAR É UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE CUIDADO, AMPLIA O ACESSO À SAÚDE E PROMOVE INTEGRALIDADE E LONGITUDINALIDADE. ESSE CUIDADO PODE SER APRIMORADO COM SISTEMATIZAÇÃO, ESTRATIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE ESCALAS PARA GESTÃO DO CUIDADO DOMICILIAR NA SAÚDE DA FAMÍLIA. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADO POR UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE REDENÇÃO-CE, EM 2024, SOBRE A APLICAÇÃO DAS ESCALAS: ESCALA DE COELHO SAVASSI; ESCALA DE RISCO E VULNERABILIDADE PARA ATENÇÃO DOMICILIAR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE; ÍNDICE DE BARTHEL E ESCALA DE LAWTON. AS ESCALAS FORAM APLICADAS POR UMA ENFERMEIRA EM VISITAS DOMICILIARES, COM O APOIO DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE E DE CUIDADORES DOS PACIENTES. **RESULTADOS:** DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES SÃO REALIZADOS EXAME FÍSICO COMPLETO E APLICAÇÃO DAS ESCALAS PARA INSPECIONAR O AMBIENTE; OBSERVAR A DINÂMICA FAMILIAR; COLETAR INFORMAÇÕES SOBRE COMORBIDADES, USO DE MEDICAMENTOS, CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, HISTÓRIA PESSOAL E FAMILIAR, CONDIÇÕES DE HIGIENE, ALIMENTAÇÃO E AUTONOMIA PARA O AUTOCUIDADO. A ESCALA DE COELHO SAVASSI IDENTIFICA A VULNERABILIDADE POR MEIO DA AVALIAÇÃO DE SENTINELAS DE RISCO; ESSA ESCALA DE RISCO E VULNERABILIDADE PARA ATENÇÃO DOMICILIAR EMPREGADA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE INFORMA A PERIODICIDADE DO ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR, A PARTIR DE SUA CLASSIFICAÇÃO, PODENDO INDICAR A NECESSIDADE DE VISITAS MENSAS, QUINZENAS OU SEMANAIS. A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE BARTHEL INDICA A DEPENDÊNCIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES BÁSICAS DA ROTINA DIÁRIA; ENQUANTO A ESCALA DE LAWTON, INFORMA A DEPENDÊNCIA PARA REALIZAR ATIVIDADES INSTRUMENTAIS. O USO DESSAS ESCALAS PERMITE UMA GESTÃO DO CUIDADO MAIS EFETIVA NA ATENÇÃO DOMICILIAR. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE O USO DE ESCALAS DE RISCO E VULNERABILIDADE POTENCIALIZA O CUIDADO DOMICILIAR NA SAÚDE DA FAMÍLIA POR EXIBIR A INDIVIDUALIDADE DO PACIENTE E SUAS REAIS NECESSIDADES, O QUE POSSIBILITA UM CUIDADO EQUÂNIME E DE QUALIDADE.

PALAVRAS-CHAVE: VISITA DOMICILIAR, ANÁLISE DE VULNERABILIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA